

CIRURGIA BARIÁTRICA E CONTROLE DE PESO: REVISÃO DE LITERATURA

[Área do Conhecimento, Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 07/12/2023](#)

BARIATRIC SURGERY AND WEIGHT CONTROL: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10293315

Layza Lopes da Silva¹

Lourival Antonio Simões Neto¹

Vinícius Alves Nascimento¹

Valmir Vaz Correia¹

Jonathas Leite Sobral¹

Ronyere Silva Barbosa¹

Rodrigo Guerra de Almendra Freitas¹

Millena Delazeri Bastos¹

Daniel Galdino de Araújo Pereira¹

Mariana Cabral Menezes Domingues¹

Resumo

Introdução: a obesidade é um importante problema de saúde pública, sendo um fator de risco importante para o desenvolvimento de várias comorbidades, principalmente associada a doenças cardiovasculares. O tratamento adequado da obesidade grau II (IMC \geq 35) associada a outras

doenças e da obesidade mórbida grau III (IMC ≥ 40) é através da intervenção cirúrgica. A cirurgia bariátrica indicada para o tratamento da obesidade propicia perda de peso a longo prazo, redução dos fatores de risco para o desenvolvimento de outras comorbidades, aumento da qualidade de vida e redução de sintomas psicológicos, como exemplo a ansiedade e depressão. Existem três tipos de cirurgia bariátrica, em que são baseadas em técnicas disabsortivas, restritivas e mistas. Para a realização da cirurgia, torna-se necessário o acompanhamento psicológico pré e pós-operatório, pois esse determina a indicação do paciente ao tratamento cirúrgico e sua adesão ao tratamento. **Objetivo:** apresentar os principais tipos de cirurgia bariátrica, bem como analisar o acometimento psicológico de pacientes submetidos ao procedimento. **Metodologia:** trata-se de uma revisão sistemática de literatura de caráter descritivo, elaborado através da pesquisa bibliográfica de artigos encontrados no PubMed, Scielo e Google Acadêmico. **Resultados e discussões:** em pacientes de obesidade grau II e grau III a cirurgia bariátrica é o método terapêutico mais eficaz, pois propicia perda de peso a longo prazo e melhora da qualidade de vida dos pacientes. O sucesso terapêutico é definido pela mensuração da perda de peso. **Considerações finais:** conclui-se a eficácia da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade. Além disso, determina-se que a avaliação e acompanhamento psicológico dos pacientes submetidos à cirurgia torna-se indispensável.

Palavras-chave: Obesidade. Cirurgia bariátrica. Aspectos psicológicos.

Abstract

Introduction: obesity is an important public health problem, being an important risk factor for the development of several comorbidities, mainly associated with cardiovascular diseases. The appropriate treatment of grade II obesity (BMI ≥ 35) associated with other diseases and grade III morbid obesity (BMI ≥ 40) is through surgical intervention. Bariatric

surgery indicated for the treatment of obesity provides long-term weight loss, reduction of risk factors for the development of other comorbidities, increased quality of life and reduction of psychological symptoms, such as anxiety and depression. There are three types of bariatric surgery, which are based on malabsorptive, restrictive and mixed techniques. To carry out the surgery, pre- and post-operative psychological support is necessary, as this determines the patient's indication for surgical treatment and their adherence to treatment. **Objective:** to present the main types of bariatric surgery, as well as to analyze the psychological impairment of patients undergoing the procedure. **Methodology:** this is a systematic literature review of a descriptive nature, prepared through bibliographic research of articles found in PubMed, Scielo and Google Scholar. **Results and discussions:** in patients with grade II and grade III obesity, bariatric surgery is the most effective therapeutic method, as it provides long-term weight loss and improves the patients' quality of life. Therapeutic success is defined by measuring weight loss. **Final considerations:** the effectiveness of bariatric surgery for the treatment of obesity is concluded. Furthermore, it is determined that the psychological evaluation and monitoring of patients undergoing surgery becomes essential.

Keywords: Obesity. Bariatric surgery. Psychological aspects.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é um importante problema de saúde pública, estando presente em todo o mundo e apresentando aumento em sua prevalência. É caracterizada como um fator de risco relevante para o desenvolvimento de várias comorbidades, principalmente associada a doenças cardiovasculares. (FLORES, 2014)

A partir dos diferentes graus de obesidade, diversos métodos e abordagens são consideradas para sua correção e diminuição de sua incidência, objetivando melhorar a qualidade de vida da população global. Nessa análise, tem-se a cirurgia bariátrica como um importante mecanismo para o manejo da obesidade, indicada para obesidade mórbida grau III (IMC \geq 40) ou obesidade grau II (IMC \geq 35) com presença de outras comorbidades, visando a perda de peso a longo prazo, bem-estar psicossocial e diminuição da ocorrência de outras doenças associadas. (FLORES, 2014)

Com o estabelecimento progressivo da obesidade, métodos não invasivos relacionados a mudanças do estilo de vida são indicados primeiramente, baseado em prática de exercícios físicos, realização de dieta acompanhada por profissionais qualificados e utilização de fármacos específicos, como exemplo sibutramina e orlistate. A cirurgia bariátrica não é indicada para pacientes com sobrepeso ou obesidade grau I, sendo necessária a partir dos demais graus de obesidade e na presença de outras comorbidades. (BARROS et al, 2015)

Para a escolha dos pacientes candidatos à modalidade cirúrgica para o tratamento da obesidade, torna-se necessário um acompanhamento clínico por no mínimo cinco anos, apresentando evolução com piora do quadro e ausência de resultados satisfatórios com o tratamento convencional. No entanto, algumas contra-indicações também são referidas para a realização da cirurgia, como exemplo insuficiência renal, cirrose hepática, lesões do miocárdio e pneumopatias graves. (FANDIÑO et al, 2004)

Atualmente existem três tipos de cirurgia bariátrica, em que são baseadas em técnicas disabsortivas, restritivas e mistas. Entre as cirurgias restritivas, estão inclusas: bandagem gástrica ajustável por via laparoscópica, gastroplastia vertical com bandagem, gastrectomia vertical e balões intragástricos. Nas cirurgias mistas com predomínio disabsortivo, as principais técnicas utilizadas são derivação biliopancreática com

gastrectomia horizontal e com gastrectomia vertical. Por fim, as cirurgias de predomínio restritivo, encontram-se as derivações gástricas em Y de Roux. (ZEVE; NOVAIS; JÚNIOR, 2012)

Em outra análise, percebe-se que a obesidade é associada com frequência a sintomas psicológicos e psiquiátricos, visto que a pessoa portadora dessa condição sofre constantemente por preconceitos, pois não estão inseridas no padrão corporal criado pela sociedade. Nesse contexto, para a realização da cirurgia bariátrica é necessário o acompanhamento psicológico no pré e pós-operatório, pois trata-se de um procedimento complexo e com fase de adaptação pós-cirúrgica difícil. (OLIVEIRA; LINARDI; AZEVEDO, 2004)

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais tipos de cirurgia bariátrica, bem como analisar o acometimento psicológico de pacientes submetidos ao procedimento.

2.2 Objetivos específicos

- Investigar os diferentes tipos de cirurgia bariátrica;
- Abordar as implicações psicológicas e sociais da cirurgia para perda de peso.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Tipos de cirurgia bariátrica

Para o manejo cirúrgico da obesidade, a cirurgia bariátrica é a intervenção de escolha, em que essa pode ser por diferentes mecanismos: restritivo,

em que há redução da cavidade gástrica, objetivando a saciedade com a ingestão de pequenas porções de alimentos; disabsortivo, em que há pequena modificação do estômago, mas apresenta o objetivo de alterar a absorção de nutrientes pelo intestino delgado; e cirurgias mistas, em que há integração dos fatores restritivos e disabsortivos. (FANDIÑO et al, 2004)

As principais técnicas utilizadas são as restritivas e mistas, em que os tipos de cirurgia mais aplicados dessas categorias são: by-pass gástrico ou derivações gástricas em Y de Roux, gastrectomia vertical e bandagem gástrica ajustável. (ZEVE; NOVAIS; JÚNIOR, 2012)

O by-pass gástrico apresenta alta eficácia, com baixos índices de mortalidade. É o principal método utilizado, consistindo na diminuição da cavidade gástrica para um volume de aproximadamente 20 ml. O restante da cavidade gástrica, o duodeno e a primeira porção do jejuno são excluídos do trânsito intestinal. Além disso, é realizada uma anastomose em Y do estômago com a alça intestinal isolada. (FANDIÑO et al, 2004)

A gastrectomia vertical é um procedimento de menor porte que objetiva a perda de peso significativa, sendo realizada principalmente em pacientes com IMC ≥ 50 . Consiste da redução da cavidade gástrica em aproximadamente 70%, sendo realizada a associação hormonal, objetivando a redução da grelina. (ZEVE; NOVAIS; JÚNIOR, 2012)

Por fim, a bandagem gástrica ajustável consiste em um procedimento realizado por via laparoscópica, realizando a inserção de uma prótese de silicone no estômago, em que o mesmo dispositivo é regulado por mecanismo de insuflação, fazendo com que a distensão gástrica leve à saciedade através da comunicação do eixo estômago-cérebro. (ZEVE; NOVAIS; JÚNIOR, 2012)

3.2.Aspectos psicológicos do paciente obeso submetido à cirurgia bariátrica

Pacientes portadores de obesidade apresentam maiores níveis de sintomas psicológicos e psiquiátricos, incluindo quadros depressivos, ansiedade, transtornos alimentares e de personalidade. Esses pacientes sofrem constantemente por preconceitos sociais devido ao seu quadro de obesidade, desencadeando alterações emocionais importantes.

(OLIVEIRA; LINARDI; AZEVEDO, 2004)

Para a realização da cirurgia bariátrica, é necessário avaliação e acompanhamento psicológico do paciente. Tal acompanhamento psicológico é essencial devido as alterações emocionais que o paciente pode apresentar no momento pré-operatório, podendo ser até mesmo o motivador para a busca pela realização da cirurgia. Além disso, a avaliação psicológica é necessária para avaliar se o paciente é apto para a realização da cirurgia, e até mesmo para auxiliar na sua fase adaptativa do pós-operatório. (FLORES, 2014)

Ademais, o trabalho psicológico é necessário para auxiliar o paciente a aderir ao tratamento e aos cuidados pós-operatórios. O acompanhamento periódico pós-cirúrgico deve abranger as questões psicossociais do paciente e suas metas de perda de peso, pois a queda ponderal determina o sucesso cirúrgico. (BARROS et al, 2015)

4.METODOLOGIA

O seguinte estudo é identificado como uma revisão sistemática de literatura de caráter descritivo, elaborado através da pesquisa bibliográfica de artigos encontrados no PubMed, Scielo e Google Acadêmico.

Para a seleção dos artigos utilizados, foram pesquisadas as seguintes palavras-chave: “cirurgia bariátrica”, “obesidade”, “aspectos psicológicos” e “técnicas em cirurgia bariátrica”. Os critérios de inclusão dispostos foram: artigos alinhados à temática proposta, artigos em Inglês e Português e artigos relacionados às palavras-chave. O critério de exclusão desfrutado foram artigos concordantes a outras modalidades cirúrgicas.

5.RESULTADOS E DISCUSSÕES

A obesidade contribui para o desenvolvimento de comorbidades, como exemplo doenças cardiovasculares; afeta a qualidade de vida e propicia ao desenvolvimento de sintomas psicológicos, como estresse, ansiedade e depressão. Pacientes com obesidade grau II e doenças associadas (por exemplo diabetes mellitus e hipertensão arterial) ou pacientes com obesidade grau III são candidatos à realização da cirurgia bariátrica. Nesses pacientes, a cirurgia bariátrica é o método terapêutico mais eficaz, pois propicia a perda de peso e aumenta a qualidade de vida. (CASTANHA et al, 2018)

O método cirúrgico pode ser realizado através de três mecanismos, abrangendo variados tipos cirúrgicos. Os mecanismos mencionados são abordagens restritivas, disabsortivas ou mistas. O sucesso terapêutico é evidenciado pela mensuração da perda de peso, pois esse parâmetro permite melhores evoluções clínicas e diminuição de sintomas de baixa autoestima, ansiedade, depressão e estresse. (CASTANHA et al, 2018)

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da disposição das informações analisadas, conclui-se a eficácia da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade, tratando-se de uma técnica que propicia uma melhor qualidade de vida dos pacientes, possibilitando a perda de peso a longo prazo.

Sendo assim, a avaliação e acompanhamento psicológico dos pacientes submetidos à cirurgia torna-se indispensável, visto que haverá alterações definitivas na vida desses pacientes, e o procedimento realizado necessita de períodos de adaptação cruciais no pós-operatório, em que os mesmos proporcionam ou não a adesão ao tratamento.

Referências

BARROS, Livia Moreira et al. Avaliação dos resultados da cirurgia bariátrica. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, p. 21-27, 2015.

CASTANHA, Christiane Ramos et al. Avaliação da qualidade de vida, perda de peso e comorbidades de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgias**, v. 45, p. e1864, 2018.

FANDIÑO, Julia et al. Cirurgia bariátrica: aspectos clínico-cirúrgicos e psiquiátricos. **Revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 26, p. 47-51, 2004.

FLORES, Carolina Aita. Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica: práticas atuais. ABCD. **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva** (São Paulo), v. 27, p. 59-62, 2014.

OLIVEIRA, Verenice Martins de; LINARDI, Rosa Cardelino; AZEVEDO, Alexandre Pinto de. Cirurgia bariátrica: aspectos psicológicos e psiquiátricos. **Archives of Clinical Psychiatry** (São Paulo), v. 31, p. 199-201, 2004.

ZEVE, Jorge Luiz de Mattos; NOVAIS, Poliana Oliveira; JÚNIOR, Nilvan de Oliveira. Técnicas em cirurgia bariátrica: uma revisão da literatura. **Ciência & saúde**, v. 5, n. 2, p. 132-140, 2012.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil